

Organiza

Colabora

Apoya

Ministerio
de Ganadería,
Agricultura y Pesca

Informe Seminario-Taller Construcción Participativa de una Estrategia de Gestión Compartida de Recursos Fitogenéticos “Hacia un sistema nacional de conservación de los RFAA”

El día 8 de septiembre de 2022 se realizó en la UTEC (Universidad Tecnológica del Uruguay) en su sede del departamento de Durazno, un seminario taller con participación de productores y productoras de las tres organizaciones que desarrollan el proyecto. En la actividad participaron 54 personas de las cuales 25 fueron mujeres y 29 fueron varones.

Los objetivos de la misma fueron compartir problemáticas y expectativas de diferentes actores para la conservación de recursos fitogenéticos y elaborar un documento (primera línea de base) de referencia con orientaciones para la gestión compartida de recursos fitogenéticos para el contexto de Uruguay.

A continuación, se presenta le programa de la actividad:

- 9:00 - 9:30 - Dinámica y presentación
- 9:30 - 10:30 Contextualización
 - TIRFAA
 - Comité de Recursos Fitogenéticos
 - Bancos de Germoplasma
 - Proyecto Articulando Biodiversidad
- 10:30 - 10:45 – Corte y descanso
- 11:00 - Explicación del trabajo en grupo
 - 11:10 a 12:30 - Trabajo en grupo (Objetivo 1 Compartir problemáticas y expectativas de diferentes actores para la conservación de recursos fitogenéticos.
 - 12:30 a 14:00 - Almuerzo, descanso, intercambio de semillas
 - 14:00 a 14:30 - Presentación de lo discutido en los grupos
 - 14:30 a 15:30 - Trabajo de grupo (Objetivo 2: Elaborar un documento (primera línea de base) de referencia con orientaciones para la gestión compartida de recursos fitogenéticos para el contexto de Uruguay
- 15:30 a 16:00 - Presentación del trabajo en grupo
- 16:00 - Cierre de la actividad

Organiza

Colabora

Apoya

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Síntesis del taller.

A partir del intercambio generado en el primer taller y luego de la presentación de cada grupo surgen como las principales fortalezas y problemáticas para la conservación.

Fortalezas:

- Conocimientos que poseen los/as Agricultores/as
- Muchas variedades están en los predios
- Variedades adaptadas a condiciones climáticas especiales y distintas regiones
- Muchos vecinos también las conservan e intercambian lo que da seguridad de recuperarlas en casos de poca producción
- Las variedades criollas son buscadas por los consumidores
- Diversidad de productores que conservan distintas semillas
- Existencia de redes de intercambio de semillas
- Revalorización de las variedades criollas
- Oportunidad comercial (ofrecer algo diferente al consumidor)
- Posibilidad de aportar a la regeneración de los materiales que se encuentran en los bancos de germoplasma

Problemáticas:

- Dificultades para la conservación
- Falta de asistencia técnica para producción, conservación y distribución de semillas
- Condiciones climáticas
- Condiciones de infraestructura
- Factores sanitarios
- Mantener pureza genética, amenazas de cruzamiento con transgénicos especialmente en maíz
- Acceso a conocimientos y capacitaciones para la producción de semillas
- Pérdida de biodiversidad
- UPOV y derechos a el intercambio y la producción de semillas
- Poca difusión y accesibilidad a recursos genéticos locales y criollos
- Variabilidad en especies que necesitan tener otro tipo de selección
- Perdida de cultura alimentaria asociada a las variedades nativas y criollas
- Falta de información sobre disponibilidad de semillas y gestión accesible
- Dificultades para la comercialización de las variedades nativas y criollas al equiparar las condiciones con las variedades producidas por la industria'
- Prueba DUS (Diferente, Uniforme y estable)

En la tarde se continuo con el segundo taller con el objetivo de elaborar un documento (primera línea de base) de referencia con orientaciones para la gestión compartida de recursos fitogenéticos para el contexto de Uruguay. En este sentido si bien no se logró elaborar el documento si se logro generar un

Organiza

Colabora

Apoya

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

intercambio sobre que condiciones las productoras y productores les solicitan a los bancos de germoplasma para depositar en ellos sus semillas.

Así en este sentido surgen aportes y algunas preguntas para avanzar en la propuesta de acuerdo con el Banco de Germoplasma de Fagro-UdelaR

- Facilitar el acceso a través de un procedimiento acordado que nos permita guardar semillas a largo plazo y acceder a materiales que sean de interés para las organizaciones
- Es importante que el vinculo sea institucional y no por iniciativas particulares de investigadores, mejoradores o productores
- No perder el control de definir quienes pueden tener acceso a las semillas y para quienes serian
- Desarrollar procesos de investigación-acción participativa y fitomejoramiento participativa en donde las variedades criollas sean protagonistas y las mismas se desarrollen en predios de integrantes de las organizaciones
- Facilitar el acceso a variedades antiguas y de uso publico depositadas en el banco en otros momentos, que sean variedades de interés para el cultivo agroecológico y en especies de interés por razones fundadas
- Releva normas diferenciadas para los recursos genéticos nativos y criollos y tener capacidad de propuesta en función de la declaración de los derechos campesinos de Naciones Unidas
- Garantizar el acceso de productores familiares a los bancos de germoplasma
- Se necesita más divulgación de las variedades que se encuentran en los bancos
- Importancia que el procedimiento sea de ida y vuelta

De estos intercambios surgieron algunas preguntas que es importante repasar para la elaboración del acuerdo de intercambio de materiales:

- ¿En que condiciones depositar semillas en Bancos de Germoplasma?
- ¿Qué información debe ir asociada a las semillas que se envían al Banco de Germoplasma?
- ¿Cómo se garantizan y preservan los derechos de los agricultores a usar y reproducir sus semillas cuando estas ingresadas en los bancos de germoplasma?
- ¿A quienes se liberan los recursos genéticos y para que fines?
- ¿Qué tipos de restricciones se generan para los agricultores?
- ¿Cómo garantizar el acceso a los productores familiares?
- ¿Quién define los objetivos del mejoramiento y la investigación con las variedades nativas y criollas depositadas en los bancos?

Organiza

Colabora

Apoya

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

ANEXO- flyer de difusión del Seminario

SEMINARIO TALLER

Construcción Participativa de una estrategia de gestión de Recursos Fitogenéticos

Hacia un Sistema Nacional de Conservación de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura

8 DE SETIEMBRE
DE 9 A 16 HORAS

UTEC DURAZNO
FRANCISCO MACIEL
Y LUIS MORQUIO

INTERCAMBIO
DE SEMILLAS

Organiza

Colabora

Apoya

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

